

Репродуктивное развитие прокурорского надзора за исполнением законодательства о производственных отходах, а также его роль в системе обеспечения соблюдения законодательства в данной сфере

Нормахаматов Абдулазиз Муродович

Слушатель магистратуры Правоохранительной академии Республики
Узбекистан.

Для начала необходимо отметить, что понятие «репродуктивное развитие», для более ясного его понимания, можно заменить более общеупотребляемыми словами, как национальное устойчивое развитие или интенсивное внедрение. Согласно Чижикю А.С., автору научной работы «Направления устойчивого развития национальной экономики», данное понятие представляет собой положительный устойчивый процесс эволюции, который удовлетворяет текущие потребности населения и не компрометирует возможность будущих поколений удовлетворить собственные потребности, сохраняя при этом окружающую среду .

Согласно же Левиной Е.И., автору работы «Понятие устойчивое развитие. Основные положения концепции», понятие данному термину выглядит следующим образом: это развитие, при котором удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности .

Опираясь на вышеуказанные определения, а также изучение других научных работ теоретиков и практиков, автор данной работы приходит к выводу о том, что термин «национальное репродуктивное развитие» представляет собой стратегическую концепцию, направленную на устойчивое

развитие нации путем обеспечения гармоничного взаимодействия между экономическим, социальным и экологическим измерениями, то есть подразумевает создание условий для удовлетворения текущих потребностей населения, не оказывая при этом негативного влияния на способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Необходимо добавить, что основные принципы национального репродуктивного развития включают в себя экономическую эффективность, социальную справедливость и экологическую устойчивость. Обосновывается же это тем, что экономическая эффективность обеспечивает рост производства и богатства нации, социальная справедливость гарантирует равный доступ к ресурсам и возможностям для всех членов общества, а экологическая устойчивость направлена на сохранение природных ресурсов и охрану окружающей среды.

Ввиду того, что мы рассматриваем данное понятие в контексте развития прокурорского надзора за исполнением законодательства о производственных отходах, можно сделать вывод, что оно подразумевает непрерывное и сознательное внедрение мер и механизмов, направленных на обеспечение соблюдения нормативных требований в области обращения с производственными отходами, то есть подчеркивает не только важность экономического и социального благосостояния, но и обеспечение экологической устойчивости национальной экономики, так как развитие прокурорского надзора обеспечивает эффективное применение законодательства о производственных отходах, контролируя соблюдение предприятиями и организациями требований по обращению с отходами и предотвращая их негативное воздействие на окружающую среду.

Разобравшись с определением данного понятия, стоит перейти к разбору самого национального репродуктивного развития прокурорского надзора за

исполнением законодательства о производственных отходах. Стоит начать с того, что основными нормативно-правовыми актами, регулирующие прокурорский надзор в сфере обращения с производственными отходами в Узбекистане, являются Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» и Закон Республики Узбекистан «Об охране природы», которые устанавливают основные принципы и правила в области экологического законодательства, включая требования к обращению с отходами, а также ответственность за их ненадлежащее управление. Учитывая же тот факт, что в настоящее время количество новых нормативно-правовых актов, принятых нормотворческими органами, имеет тенденцию увеличиваться, а качество и охват старых, тенденцию улучшаться, можно утверждать, что сознание как народа, так и правительства, движется в правильном направлении, а именно в направлении исправления нынешней экологической ситуации. Подтверждением данных слов может выступить принятие таких дополнительных нормативно-правовых актов как, например, Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по охране окружающей среды и организации деятельности государственных органов в сфере экологического контроля», принятое ранее Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017 — 2021 годы», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении нормативно-правовых актов в области обращения с отходами», которые направлены на конкретизацию положений основного законодательства и установление конкретных требований к деятельности предприятий в области обращения с отходами.

Стоит добавить, что в нашей стране принимаются и уже приняты меры по улучшению открытости таких данных, как количество выброшенных и производимых отходов, например, через соответствующие государственные

органы, как Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан, что может являться дополнительным подтверждением осознанного движения государства и населения в борьбе с возникшей проблемой. Введение и наличие статистических данных играет немаловажную роль в борьбе с ними, так как статистика по производственным отходам важна для оценки состояния экологической ситуации и эффективности мер, предпринимаемых государственными органами, по ее улучшению, например, данные о количестве производственных отходов, образующихся на предприятиях различных отраслей экономики, могут свидетельствовать о том, насколько успешно внедряются технологии очистки и утилизации отходов, в то время, как анализ статистики позволяет выявлять тенденции в изменении объемов отходов и принимать меры по их сокращению. Также статистика может выявить регионы с наибольшей концентрацией загрязнений, что позволит сосредоточить усилия на их снижении. Все вышеперечисленное является не только сподвижником возникновения прокурорского надзора за исполнением законодательства с сфере производственных отходов, но и компаньоном, так как указывает на то, в каких регионах и среди каких хозяйствующих субъектов надо ужесточить или ослабить данный вид надзора.

Хотелось бы добавить тот факт, что изучение статистики выступает лишь основой, в ходе которого могут быть выявлены правонарушения в сфере экологии, а основные полномочия органов прокуратуры, согласно статье 22 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре», включают в себя беспрепятственное вхождение на территорию и в помещения министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, наличие доступа к документам и материалам, проведение проверок, права требования для проверки решения, распоряжения, приказов и иных документов, сведений о состоянии законности и мерах по ее обеспечению, право требования от

руководителей и других должностных лиц государственных органов, воинских частей, воинских формирований министерств и ведомств проведения проверок, ревизий деятельности подведомственных предприятий, учреждений, организаций, выделение специалистов для проведения ведомственных и вневедомственных проверок, право требования от должностных лиц и граждан устных или письменных объяснений относительно нарушения закона, что подтверждает как наличие больших полномочий органов прокуратуры в данной сфере, так и их пределов. Основным ограничением прокурорского надзора за исполнением законодательства о производственных отходах выступает также статья 21 ранее упомянутого Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре», в которой сказано о том, что данный вид надзора может быть осуществлен лишь на основании заявлений и других сообщений о нарушениях законов, что говорит об ограниченности оснований для осуществления надзора. Ввиду этого, по мнению автора данной диссертационной работы, изучивший определенные научные статьи теоретиков и практиков, вышеупомянутая статья может быть дополнена следующими основаниями: на основе материалов уголовных, административных и гражданских дел. Учитывая же важность введения и анализа статистических данных, можно добавить в список оснований также результаты анализа достоверной статистики государственных органов, о чем и говорит Карпов Н.Н., в своей книге «Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов», который также отмечает о том, что некие ограничения в законе «не означают, что прокурор должен сидеть на рабочем месте сложа руки и ждать поступления так называемых сигналов» .

Другой статьей, указывающей на наличие определенных пределов

данного вида надзора, выступает статья 20 ранее упомянутого закона, которая описывает предмет данного надзора и в которой отсутствует упоминание о полномочиях органов прокуратуры осуществлять надзор за исполнением законов не должностными лицами, то есть гражданами, которые также могут выступать субъектами, например, правонарушений в сфере производственных отходов. Примером такого правонарушения является часть 4 статьи 65 Кодекса Республики Узбекистан об Административной Ответственности, в которой предусмотрена ответственность за порчу сельскохозяйственных и других земель, загрязнение их производственными и иными отходами, химическими и радиоактивными веществами и сточными водами, субъектом которого могут выступать обычные граждане, о чем прямо сказано в санкционной части данной статьи. По мнению автора данной работы, это является неким упущением нормотворческих органов, так как ограничивает проведение прокурорского надзора за гражданами-правонарушителями в данной сфере.

Подводя итог данной части, можно сказать, что национальное репродуктивное развитие прокурорского надзора над исполнением законодательства о производственных отходах демонстрирует постепенный рост, однако органам прокуратуры до сих пор не предоставлены все необходимые полномочия для полного и эффективного старта и осуществления данного вида надзора, предполагающий собой, что, несмотря на прогресс, существуют препятствия для полноценного контроля за соблюдением законодательства об управлении производственными отходами.

Изучив вопросы национального репродуктивного развития прокурорского надзора за исполнением законодательства о производственных отходах, а также его пределов, стоит перейти к изучению роли прокурорского

надзора в обеспечении соблюдения законодательства о производственных отходах.

Как показывает изученная литература и практика, прокуратура является ключевым институтом, обладающим правом на осуществление надзора за соблюдением законности в области обращения с производственными отходами, роль которой заключается в осуществлении систематического контроля, анализе и реагировании на возможные нарушения законодательства, направленных на обеспечение экологической безопасности и соблюдение прав граждан. Одним из главных аспектов, подчеркиваемых в научной литературе, является необходимость противодействия безнаказанности и произволу в сфере обращения с производственными отходами. Отсутствие строгого контроля и надзора может способствовать формированию негативной практики, при которой предприятия могут игнорировать экологические стандарты и принимать меры, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью людей, что отмечается и Гаджиевым Н.Г., Коноваленко С.А., авторами научной статьи «Анализ и статистическая оценка современного состояния экологической преступности, пути повышения эффективности их выявления», которые в своей статье указывают, что без ужесточения уголовной политики в сфере экологии, невозможно будет добиться результата перехода к курсе «зеленой экономики» .

Прокурорский надзор же предполагает активное вмешательство в случае выявления нарушений законодательства о производственных отходах, что в свою очередь способствует поддержанию порядка, обеспечению исполнения законов и защите интересов не только нынешнего поколения, но и будущего, так как проблема экологии не касается определенных лиц, а несет в себе более обширный характер. Важно отметить, что прокурорский надзор в данной сфере не ограничивается только выявлением нарушений, но и предполагает

принятие мер по их устранению и наказанию виновных лиц, что обеспечивает эффективное функционирование системы контроля и превентивные меры в отношении будущих правонарушений, что, в теории, снижает их количество.

Таким образом, роль прокуратуры в области обращения с производственными отходами не только важна, но и необходима для предотвращения нарушений и обеспечения экологической безопасности. Отсутствие контроля может привести к серьезным последствиям для окружающей среды и здоровья людей, поэтому эффективная деятельность прокуратуры в данной сфере является неотъемлемой частью общественного управления и охраны здоровья населения, что также подтверждается словами Ерохова В.В., автора работы «К вопросу о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства об обращении с отходами производства и потребления», в которой он отмечал, что увеличение эффективности надзора прокуратуры за соблюдением законодательства о промышленных отходах не только способствует закреплению правопорядка в этой области, но также является одним из методов повышения эффективности работы государственных и других контролирующих органов.

Говоря о серьезных последствиях отсутствия контроля, хотелось бы привести несколько примеров из жизнедеятельности зарубежных стран, в которой видны последствия упущения контроля за данной сферой.

Примером недавних новостей о последствиях игнорирования законодательства о производственных отходах является ситуация в США, где в результате недостаточного контроля за выбросами и обращением с промышленными отходами произошли серьезные экологические катастрофы. Например, в штате Калифорния произошел разлив нефти в результате нарушения технических правил на нефтепроводе, что привело к серьезному загрязнению природных водоемов и ущербу для местной фауны и флоры .

Еще одним примером является ситуация в Европе, где ряд предприятий, не соблюдая законодательство о производственных отходах, выбрасывали свои отходы в водоемы или на землю. Это произошло в Италии, в муниципалитете Кальви Ризорта к северу от Неаполя, где было обнаружено крупнейшее в Европе нелегальное захоронение токсичных отходов. Химикаты здесь прятала мафия, оплачиваемая местными предприятиями, которые не хотели заниматься дорогостоящим процессом утилизации. В результате этого произошло загрязнение атмосферного воздуха и почв, а также возникла угроза здоровью местного населения.

Эти примеры являются лишь результатом лишь поверхностного изучения проблемы, связанной с нарушениями законодательства о производственных отходах. Они демонстрируют, что отсутствие строгого контроля и недостаточная ответственность предприятий и организаций может привести к серьезным экологическим последствиям, которые затрагивают не только местные сообщества, но и имеют глобальное значение для всей планеты.

Далее, предоставив примеры результатов оплошности надзора, стоит упомянуть и некоторые примеры улучшения ситуации, произошедшей после вмешательства в них органов прокуратуры. В качестве примера можем предоставить статистику США, в которой видно, что вмешательство прокурорского надзора и ужесточение наказаний за нарушения экологических законов привело к сокращению числа случаев нелегальной вырубке лесов, разливов опасных веществ в водоемы и других экологических преступлений, что можно подтвердить при помощи отчета агентства федерального правительства США «Environmental Protection Agency», изучение которой дало возможность сделать вывод о том, что за последние годы отмечается снижение числа нарушений законодательства в области охраны окружающей

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innconferences.iblogger.org/>

среды и увеличение количества успешных расследований и привлечений к ответственности за экологические преступления.